

OILADA SOG'LOM BOLA TARBIYALASHDAGI O'ZARO MUNOSABATLAR**Toxirova Dilshoda****Fan va texnologiyalar universiteti 1 kurs, 102 B.T talabasi****www.doi.org/10.5281/zenodo.10513061**

Annotatsiya: Ushbu maqolla avvalo "Ota - Ona bolasini" tarbiyasiga bee'tibor bo'lmasligi lozimligi haqida sodda tilda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Jamiyat, tarbiya, oila, hamkorlik, munosabat, avlod, kamol, urf-odatlar, kelajak, nikoh, turmush, ma'naviyat.

Oila qon - qarindoshchilik, qarindoshchilik (nikoh orqali) yoki birga istiqomat qilish orqali bog'langan odamlardan iborat ijtimoiy guruhdir.

Ko'p jamiyatlarda oila bolalar ijtimoiylashuvi uchun asosiy institute vazifasini o'taydi. Insoning ma'naviy jihatdan kamol topishiga oila ikki muhim vazifani bajaradi -farzandlarni dunyoga keltirish hamda ularga to'g'ri tarbiya berish

Sog'lom oila muhitini yaratish, on avvali bola salomatligini muhofaza qilish, sog'lom avlodni shakillantirish esa sog'lom kelajak demakdir. Oila haqida gapirar ekanmiz, avvalambor, oila hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiligini ta'minlaydigan muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan shu bilan birga, kelajak nasillar qanday inson bo'lib yetishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'i ekanligini tan olishmiz darkor.

Oila -nikoh yoki tug'ushkanlikka asoslangan kichik guruh. Uning a'zolari ro'zg'orning birligi, o'zaro yordami va ma'naviy ma'sulyati bilan bir-biriga bog'langan. Oila eng muhim ijtimoiy vazifalari -inson zotini davom ettirishdan, bolalarni tarbiyalashdan, oila a'zolarining turmush sharoitini va boshqa vaqtini samarali uyishtirishdan iboratdir

Oilaviy munosabatlar nisbatan mustaqil hodisalar sanalsa da jamiyatdagi mavjud ijtimoiy, iqtisodiy, mafkuraviy munosabatlar bilan belgilanadi va ular ta'sirida o'zgarib boradi. Shunga muvofiq, har bir jamiyat o'zgarib mos oila tipini, oilaviy munosabatlarni o'rnatadi.

Oila haqida so'z yuritar ekanmiz, avvalo, ko'z ongimizda ona siymosi shakillanadi. Nima deganda oila muqaddasligini ta'minlovchi birinchi omil -Ona, ahli ayolning pokizaligi, oqilaligi, mehru muruvvati, sadoqati va vafodorligidir.

Ota oilani ustuni bo'lsa ona uyga nur sochib turuvchi chiroqdir. Onalar oyog'l ostida janat deb bejizga aytishmagan ona farzandini oq yuvib, avaylab asraydi oqsut berib tunlarini bedor qiladi o'z mehri ila farzandini tarbiyalaydi bunday farzandlar kelajakda mehribon komim ijodkor insonlar bo'lib yetishadi. Oilada farzandni tarbiyasiga ko'proq ona masul lekin otaning o'rni ham juda katta ahamyatga ega. Ota-onalar bola hayotining birinchi kunlardan boshlab unga sog'lom o'sish, rivojlanish va xulqni shakillanishga yordam beruvchi ijobiy odatlarni tarbiyalash, ularga axloq madanyatni shakillantirish, ularga umumiy qoidalarni tushuntirib berish jumladan, uyda bolalar bog'chasida, maktabda ko'chada, jamiyat, joylarida o'zini qanday tutush kerakligi haqida aytib o'tish shart. O'zidan kattalarga salom berishni o'rgatish salom berishning bolaga foydalari shuki, bola odamovi bo'lib qolmaydi, va tengdoshlari bilan muomila madanyatini o'rgatish kattalarni hurmat qilish, ular bilan sizlab gapirish kerakligi haqida aytishsa foydadan xoli bo'lmaydi hamda farzadingizga yoshligidan kechirim so'rashligini ham o'rgatish. Bunday ishlar asosan onaga bog'liq farzandga uning yoshligidan ilim berish, uni aqilli qilib tarbiyalash onadan juda katta iqtidor, sabir, qunt talab qiladi. Ona bo'lish oson, lekin farzandni solih qilib tarbiyalash mashaqqatli ishdir, lekin bu buyuk sharafdir. Bugunni eng

katta muammosi shuki, yoshlarimiz din ilmini o`rganmagan holda oila qurishyapti. Buning oqibatida ular qanday qilib ro`zg`or qilishni ham, qanday qilib farzand tarbiyalashni ham, ularni solih farzand qilib voyaga yetkazishni ham bilishmaydi. SHuning uchun o`g`limizni, qizimizni turmush qurishga tayyorlar ekanmiz ularga hech bo`lmaganda oila borasidagi farzand tarbiyasiga bog`liq kitoblarni olib berib, o`qitish tushuntirish kerak, toki farzandni qanday tarbiyalab borilishini bilsinlar va ota -ona o`zining mas`ulyatini yahshi bilib olishi shart.

Ko`p ota-onalar (Tarbiya -maxsus vaqtda, maxsus ishlar olib boradigan ish),deb o`ylaydilar. Ammo also bunday emas. Tarbiya bolaga doim, kechayu Kunduz berib boriladi

Bolaning go`daklik davrida ba`zi odatlar, y`niy instinktlar bo`ladi. Bola asta -sekin ota- onasini, ko`rib atrof- muhitidagi insonlardan ilim hosil qilgach, unda insoniy xislatlar vujudga kela boshlaydi. Farzand tug`ulganinig birinchi kunidayoq ilim olishni boshlaydi, ya`niy u atrofdan kelayotgan signallarni qabul qila boshlaydi, shu ma`lumotlar yordamida bu dunyoga moslashib boradi. Masalan, bola ko`zi ko`rgan narsalarni qo`lga olishga intilayotganini ko`rasiz. Bola uni qo`liga olib, avval qattiq yumshoqligini tekshiradi. So`ng unio g`ziga olib borib uni ta`mini bilishga harakat qiladi. Tamini bilgandan so`ng uni yerga uloqtirib, qanday sinishi haqida ma`lumot oladi.Och qolsa yoki biror narsa yoqmasa, yig`lab, ota onasini bundan habardor qiladi.SHu tariqa hayot uchun lozim bo`lgan barcha bilimlarni zudlik bilan ola boshlaydi.

Hammamiz bilamizki, bola begunoh, ma`sumdir chunki u gunoh qilmaydi. Lekin aslini olganda bola instinktlar darajasida ba`zi hatolarni qiladi .Xulosa shuku bolaning go`daklik sifatlaridan komilik darajasiga olib chiqish nihoyatda mashaqqatli, uzoq davom etadigan jarayondir. Bu esa ota -onadan ulkan fidoilikni talab qiladi.Farzandan haqqiqiy ma`nodagi inson yaratish uchun vaqt,mehnat,sabr va ilm darkor. O`zingiz yolg`on gapirib farzandingizdan to`g`ri so`zlikni talab qilmang. Farzand tarbiya qilish insoning zimmasiga tushgandan kin bu ishni o`ta ehtiyotkorlik, bilan olib boorish zarur. Inson farzandiga tarbiya berishdan oldin eng avvalo o`zini isloh qilsin, o`zining tarbiyasi haqida qayg`ursin. O`zi farzandiga tarbiyada namuna bo`la olishi, unga o`rnak bo`la olishi haqida fikir yuritsin, toki unda ota onasi uni aldayotganday tasavvur paydo bo`lib qolmasin. CHunki bola eshitganidan ko`ra ko`rganiga ko`proq amal qiladi. Bu nafaqat yosh bolaga, balki har qanday insonyatga hos fazilatdir. Inson eshitganidan ko`ra ko`rganidan ko`proq tasirlanadi. Farzandingiz har qanday holatda sizning to`g`ri so`zligingizga guvoh bo`lsin, birovlarga yahshilik qilayotganingizni ko`rsin anashunda ota-ona uning qahramoniga aylanadi, va u ota onasini so`zlarini mehri bilan qabul qiladi, va ota onasig muhabbati uyg`onadi. Ana shunda siz saodatli ota-onaga aylanasiz, farzand nematidan bir umir to`liq bahramant bo`lasiz.

Ulug`larimiz bolaning hayotini uch qisimga bo`lganlar Ustozlarimiz farzandning hayotini uch qisimga bo`lib, bolaga shunga muvofiq tarbiya berishni tavsiya qilganlar. Birinchi qisim-bolaning to`qqiz yoshgacha bo`lgan davridir. Bola to`qqiz yoshgacha otasining g`ulomi, hodimi bo`ladi. Bu davirda ota nima desa, farzand shuni to`liq qabul qiladi, nimani kiydirsa, e`tirosiz kiyadi, nimani yedirsa, shuni yeydi. Ota nima buyursa, farzand bu ishni xo`shhollik bilan bajaradi.

Ikkinchi qisim- bolaning to`qqiz yoshdan o`n to`rt yoshgacha bo`lgan davri. Bu davirda farzand otasining maslahatchisi, mushoviri bo`ladi, yani ota biron ish buyursa, uni qabul qiladi, ba`zi-ba`zida otasiga biror ishda maslahat ham beradi, (Otajon, bunday qilsak yahshi bo`lmaydimi? Otajon, bu ishni qanday qilsam bo`ladi?) deb maslahat so`raydi.

Uchinchi qisim -farzandning o'n to'rt yoshidan boshlab keying hayot davri. Bu davurda bola otasiga yo do'st bo'ladi, yo dushman, ya'niy agar farzandga yahshi tarbiya berilgan bo'lsa, u otsining do'sti, suyangan tog'li bo'ladi. Buning aksi o'laroq, farzandga yahshi tarbiya berilmasa, bu davirga kelib, u otasining dushmani bo'ladi, otasini yomon ko'radi. Otasining uyida yashaydi uning taomni yeydi, lekin o'zining otasini eng katta dushmanim deb hisoblaydi. Uning fikrida otam nega meni o'z holimga qo'ymaydi? Nega otam mening ishim aralashaveradi?, Otam meni o'zining quli deb hisoblayaptimi? Men hohlamasam ham, mega otam meni bu ishlarga majburlaydi? Nega otam men istamasam ham, meni o'qishga majburlaydi? Kabi o'ylar bilan yuradi. Agar jurat qila olsa, buni otasiga aytadi ham. Agar jurati yetmasa yillar davomida otasiga bo'lgan nafratini qalbiga tugib yuradi, so'ng otasidan sal uzoq bo'lgani zahoti undagi fishu fujurlar voqiylika aylana boshlaydi.

(SHayh Zulfqor Ahmat Naqishbandiy)ning "Solih farzand qanday tarbiya qilinadi?" kitobining 69 -70 betlaridan parcha olingan.

Ota bola va ona- bu uchlik doimo bir-birini sevishi kerak. Sevgi bo'lmagan joyda bolaning sog'lom o'sishi mumkin emas. Ota-onalar ko'rsatgan eng chiroyli o'rnaklardan bir -birlariga bo'lgan sevgilarini bolalariga ko'rsatishlaridir asosan otalar bunga juda e'tiborli bo'lishlari kerak. Bir birlarini sevgan ota -onalari yonida bolalar o'zlarini juda bahtli his qiladilar. Namunali ota- ona tarbiyasini ko'rmagan bolalar esa voyaga yetib turmush qurganlarida o'zlari ham shunga o'hshash muomolarni boshlaridan o'tkazishlari mumkin.

Oilada mehri keragicha berilmagami natijasida bola salbiy xislatlarga odatlanib qoladi. Oila muhitida e'tiborsiz qoldirilgan bola o'ziga ishonchsiz bo'lib qoladi, hulqi yomonlashadi. Sog'lom farzand tarbiyalashda bo'lajak ota onalar bolada har bir yosh davrlarida kechadigan ruhiy holatlar haqida tushunchalarga ega bo'lish kerak. Bolaning olamiga uning dunyosi bilan kirib borish kerak. Bunda bo'lajak ota-onalarda farzand tarbiyasiga bog'liq quydagi bosqichlar haqida tasavurlarini shakllantirish maqsatiga muvofiqdir.

Birinchi bosqich- Yosh oilalar bilan ishlash. Bo'lajak ota-onalarga farzand va uning tarbiyasi haqida pedagogik, pisixologik, manaviy, madaniy va tabiiy tushunchalarini berish hammada bu masalalarga tibbiyot xodimlarini, xotin-qizlarni, ibratli ota-onalarni jalb qilish va suhbatlar tashkil qilish kerak.

Ikkinchi bosqich- Farzandning maktabgacha bo'lgan davridagi jismoniy aqliy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlash borasida ularga rasm chizish, voqiyalarni bayon qilish, o'ziga -o'zi xizmat qilish, qo'shiq aytish va raqisga tushish, mustaqil bilim olishni, o'rgatish maqsadida maktabga tayyorlash guruhlari, ishini tashkil qilish lozimligini yosh ota-onalarga tushuntirish.

Uchinchi bosqich- Kichik yoshdagi (6-11 yosh) maktab davrida bolalarning jismoniy, ma'naviy, va ijtimoiy shakllanishini ta'minlash ularning ilk iqtidori, qiziqishi va aqliy imkoniyatlarini aniqlash o'z hatti- harakatlari javobgarlik hissini tarbiyash bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil qilish, atrof- muhtga ongli munosabatini, vatan parvarlikni shakllantirish uchun ota- onalar pedagogil va pisihologik bilimlarga ega bo'lishi shart.

To'rtinchi bosqich - Jamoatchilik bilan hamkorlikda o'smirlarning (11-16 yosh) qiziqishini ilimga chanqoqlik va aqil zakovatni hisobga olgan holda ijtimoiy foliyatga tortish, jismoniy baqvat bo'lishini ta'minlash turli kasiblarga yo'naltirish jamotchilik asosida o'z o'rnini topishga lo'maklashish o'z hatti -harakatlari, qonun va ota -ona oldida javobgarlik tuyg'usini shakllantirish. Oilada o'g'il farzand voyaga yetgandan kin har ota o'z bolasiga erkakning vazifasi nimadan iborat bo'lishi ya'niy oilani ma'naviy, iqtisodiy qo'llab quvatlash ayoli va

farzandinig tashvishlariga sherik bo`lish, oila mabodo xaf -xatarga yo`liqsa qolqon bo`la oilishi va umuman oila azolariga g`amxo`r bo`la olishni tushuntirib berish lozim.

Agar oilada qiz farzand voyaga yetsa onasi unga ayolning vazifasi nimadan iborat ekanligini ya`niy oilada farzand tarbiyasi bilan shug`ulanishi, ularni oq yuvib, oq tarashi, erkakning olib kelgan oziq -ovqatlarini pishirishi, mehmon kutish va eng muhui er va bolalarini ishga va o`qishga kuzatish, kutib olishni hayoty misollar bilan aytib bersa nur ustiga nur bo`ladi. Oilada qattiy intizom va kun tartibining bo`lishi bolalar tarbiyasigaijobiy tasir qiladi. Dono halqimiz aytganiday "inson o`zining yeti avlodini bilmog`I keral". Bolalikda tarbiyalangan vatan parvarlik hissi insonini hech qachon tark etmaydi. Shu boiz ota- onalar bolalarida milliy qadriyatlar asosida vatanparvarlik hislarini tarbiyalash tamoilari ustida ishlamoqlari kerak. Bunda yashab turgan muqaddas zaminimiz uning quyoshi , suvi, havvosi, bog`i rog`lari, mehmon do`stligi va inson parvarlik bola qalbini co`lg`ab olmog`I lozim. Buning uchun ota onalar bolalariga halq pedagogikasi janirlarida etilgan ertaklar hikoyatlar, qo`shiqlardan foydalanish kerak. Harom-halishdan fisqu fasoddan, gina- qudratdanyiroq yuring.

Kattani ham, kichikni ham o`z o`rnida hurmat qilib, izzat -ikrom ko`rsating.

Axloq -ijtimoiy ong shakillaridan biri hisoblanib, har bir kishining jamiyat va oiladagi yurish-turishini tartib qoidlarning yig`indisi sifatida gavdalanadi. Demak jamiyatga, oilaga, mehnatga bo`lgan munosabatda ahloq nomoyon bo`ladi. Inson hatti- harakatidagi, hulqidagi yo`nalishlar, eng muhum belgilar mujassamlashib shaxs foliyatida uning kamol topishida hulq qoidasining asosi bo`lib hizmat qiladi.

Muhtaram Birinchi Prezidentimiz. I.A.Karimov Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir nomli asarida shunday deydilar. Odamzod dunyodagi juda ko`p kasbi hunarning egasi bo`lishi munkun. Quruvchi, dehqon, bog`bon shoir, olim bo`lib nom qozonishi munkun. Mol- milk ortirishi munkun. Lekin Alloh ta`lo insonga ato etgan eng katta boylik, eng buyuk burch borki, uni dunyoda hech narsa bilan qiyoslab bo`lmaydi. Bu farzand ko`rib ota bo`lish, ona bo`lish, bahtidir Bu faqat bahtu saodat emas, balki yaratganning oldida elu yurt oldida juda katta mas`ulyat ham demakdir. Har bir oqil insoning va jamiyatning muqaddas vazifasi. Aytish munkunki, hayotning ma`nosi qobil farzand o`stirish, ularni ham jismoniy, ham ma`naviy jihatdan mukammal qilib ta`rbiyalash, kamolini ko`rish, ota onasiga, vatanga sadoqatli kishilar etib voyaga yetkazishdan iboratdir.

O`zbekiston Respublikasi Hukumatining ONA va bola sog`lig`ini muhofaza qilish borasida g`amxo`rligi. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 1993-yil 23- apreldagi Farmoni asosida "Sog`lom avlod uchun " Halqaro jamg`armasi tashkil etildi. Jamg`armaning foliyatini. Ona va bola sog`lig`ni muhofaza qilish, aholining sog`lom turmush tarzini shakillantirish tibbiy madaniy yuksaltirish, millatning genafondini sog`lomshtirishga yo`naltirilgan. Ushbu oliy janob savobli ishlarni amalga oshirishga salmoqli hissa qo`shgan insonlarni, ularning mehnat foliyati sohasidan qa`tiy, nazar taqdirlash uchun birinchi va ikkinchi darajali "Ordni ta`sis etildi. Bu mustaqil O`zbekistonning birinchi Ordni hisoblanadi.

Bizning yurtimizda oila va farzand tarbiyasiga juda katta ahamyat beriladi shu o`rinda bizlar bunga o`z hisamizni qo`shishimiz lozim.

References:

1. SHayx Zulfiqor Axmat Naqishbandiyning "solih farzand qanday tarbiya qilinadi. 69-70 betlar 2023-yil

2. SH.A. SHodmonova “pedagogika”
3. I.U Mahkamov Axloq odob saboqlari
4. <https://fayillar.org> oilada sog`lom bola tarbiyalashdagi o`zaro munosabatlarning pedagogik psihologok munosabatlari.

INNOVATIVE
ACADEMY